

УДК 349.41:347.2/3

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРАВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕСОБСТВЕННИКОВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Владимир Анатольевич Болдырев, профессор кафедры Дальневосточного юридического института МВД России доктор юридических наук, доцент

E-mail: vabold@mail.ru

Отстаивается позиция, согласно которой право ограниченного пользования земельным участком возникает у государственного (муниципального) учреждения или казенного предприятия в силу заключения публичным образованием договора аренды с обладателями вещных прав на помещения в здании или в силу передачи другому юридическому лицу несобственнику земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования. Доказывается, что право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками и право оперативного управления иным имуществом являются субъективными правами, существующими в тандеме.

Ключевые слова: земельный участок; бессрочное пользование; оперативное управление; ограниченное пользование; безвозмездное срочное пользование; учреждение; казенное предприятие; коррупция.

SUBJECTIVE RIGHTS OF LEGAL ENTITIES NOT OWNERS TO LAND PLOTS

Vladimir Anatolevich Boldyrev, chair professor of the Far Eastern Law Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation Doctor of Law, associate professor

Defended the position that the restricted use of a land plot arises from the state (municipal) institutions or state-owned enterprises due to conclusion of public education of the lease agreement with the holders of rights in rem for the facility or due to transfer to another legal entity non-owner of land for right of permanent (perpetual) use. It is proved that a right of permanent (unlimited) use of land and the right of operative management of other assets are subjective rights that exist in tandem.

Keywords: land plot; unlimited use; operational management; the limited use; gratuitous use; institution; state-owned enterprise; corruption.

Бессрочные титулы. Круг особых владельческих титулов юридических лиц несобственников не исчерпывается правом хозяйственного ведения и правом оперативного управления. К такому выводу приводит содержание действующего земельного законодательства, предусматривающего право постоянного (бессрочного) пользования, которое также называют аналогом древнеримского эмфитевзиса [14, с. 229].

Постоянное (бессрочное) пользование – специальное ограниченное право на земельный участок, предусмотренное п. 1 ст. 20 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) для государственных и муниципальных учреждений, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, а также для казенных предприятий.

Действующая с 2008 г. редакция [7] нормы п. 1 ст. 20 ЗК РФ позволяет иметь земельные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования также центрам исто-

рического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, которые образуются в организационно-правовой форме фонда.

Учитывая, что фонд относится к числу организационно-правовых форм юридических лиц, могущих обладать имуществом на праве собственности, придется сделать вывод, что право постоянного (бессрочного) пользования присуще не только юридическим лицам не собственникам. Однако с учетом того, что существование центра исторического наследия президентов (Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина») – единственный случай, можно сделать заключение, что оно (право) характерно преимущественно для юридических лиц не собственников. Следовательно, право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками и право оперативного управления иным имуществом – субъективные права, существующие в тандеме.

Юридические лица иных организационно-правовых форм, приобретшие право постоянного (бессрочного) пользования по ранее действовавшему законодательству, должны были «переоформить» их на другие: приобрести в собственность или по договору аренды, а религиозные организации – получить в безвозмездное срочное пользование до 1 июля 2012 г. [2; 3]

Земельный участок может принадлежать частному учреждению на праве оперативного управления, поскольку данное юридическое лицо не способно быть собственником имущества, но не может и приобретать земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование в силу того, что данный титул характерен только для государственных и муниципальных учреждений. Последние, как известно, бывают трех типов: казенными, бюджетными и автономными.

Может ли земельный участок принадлежать казенному, бюджетному или автономному учреждению, а также казенному предприятию на праве оперативного управления? Существуют две полярные точки зрения: согласно первой – такая возможность имеется [1, с. 15; 11, с. 10], согласно второй – отсутствует [1, с. 17].

Заметим, что прямого запрета на передачу земельного участка государственному или муниципальному учреждению, казенному предприятию на праве оперативного управления в законодательстве не существует.

Обратимся к тексту закона: «В постоянное (бессрочное) пользование земельные участки предоставляются государственным и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления» (п. 1 ст. 20 ЗК РФ).

Данную норму следует толковать как специальную по отношению к нормам о праве оперативного управления, т.е. как допускающую передачу специфических объектов гражданских прав (земельных участков) государственному или муниципальному учреждению только на специальном праве – праве постоянного (бессрочного) пользования.

Следует подчеркнуть, что пункт 1 ст. 20 ЗК РФ не ограничивает возможность передачи земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование условием о том, что на этом земельном участке уже находятся или будут находиться здания, принадлежащие государственным и муниципальным учреждениям на праве оперативного управления. На праве постоянного (бессрочного) пользования может быть предоставлен, например, полигон для захоронения отходов, если, конечно, для того имеется разрешение федерального органа в области обращения с отходами [8], либо иные свободные от застройки земельные участки, необходимые для достижения целей, отраженных в учредительном документе. К последнему выводу вернемся несколько позже – при рассмотрении титула безвозмездного срочного пользования.

Срочные титулы. Появление в законе титула *ограниченного пользования земельным участком* для учреждений обусловлено возможностью обладания несколькими лицами разными помещениями в одном нежилом строении. Нередко часть таких

лиц может, а часть, в силу содержания закона, не может приобрести соответствующий земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование.

Законодатель допускает существование права долевой собственности на земельные участки, а применительно к земельным участкам под многоквартирными домами – считает его наиболее приемлемым имущественным режимом (ст. 36 ЖК РФ).

Правоприменительная практика [10] с опорой на толкование закона высшим органом экономического правосудия [5] признает общей долевой собственностью земельные участки под нежилыми строениями, помещения в которых принадлежат нескольким лицам. Тем не менее, нормы земельного законодательства сегодня построены исходя из принципа, согласно которому право постоянного (бессрочного) пользования не должно быть долевым. Впрочем, нельзя не отметить, что еще не так давно регистрационная практика признавала возможность существования долевого права постоянного (бессрочного) пользования [12].

В качестве альтернативы постоянному (бессрочному) пользованию абз. 2 п. 3 ст. 36 ЗК РФ предлагается право аренды: «В случае, если в здании, находящемся на неделимом земельном участке, помещения принадлежат одним лицам на праве собственности, другим лицам на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления или всем лицам на праве хозяйственного ведения, эти лица имеют право на приобретение данного земельного участка в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, федеральными законами. При этом договор аренды земельного участка заключается с условием согласия сторон на вступление в этот договор иных правообладателей помещений в этом здании». Подчеркнем, что данная норма не применяется к той ситуации, когда все владельцы помещений обладают на них правом оперативного управления.

Далее законодатель устанавливает: «Казенные предприятия и государственные или муниципальные учреждения – правообладатели помещений в этом здании обладают правом ограниченного пользования земельным участком для осуществления своих прав на принадлежащие им помещения» (абз. 2 п. 3 ст. 36 ЗК РФ).

Какое имущественное право возникает у государственных и муниципальных учреждений, а также казенных предприятий в описанном случае: право аренды или «право ограниченного пользования земельным участком»?

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации пришел к двум выводам.

Во-первых, «если помещения в здании, расположенном на неделимом земельном участке, принадлежат на праве собственности одному лицу и на праве оперативного управления государственному или муниципальному учреждению (казенному предприятию), эти лица вправе заключить договор аренды с множественностью лиц на стороне арендатора, но с указанием в нем на наличие у учреждения (казенного предприятия) права *безвозмездного* (курсив мой – В.Б.) ограниченного пользования земельным участком для осуществления своих прав на занимаемые им помещения» [12].

Во-вторых, юрисдикционный орган высказался по вопросу о влиянии права юридического лица не собственника на цену договора аренды: «Поскольку спорный земельный участок занят зданием, в котором расположены помещения библиотеки и фабрики, арендная плата, уплачиваемая фабрикой, должна определяться с учетом площади принадлежащих ей помещений». Иными словами, цена договора аренды земельного участка должна определяться с учетом отношений площади помещений юридического лица не собственника к общей площади всех помещений в здании на арендуемом земельном участке. Стоимость пользования площадью, приходящаяся на учреждение или казенное предприятие, будет вычитаться из общей цены договора аренды. При этом обязательства по внесению арендной платы могут быть как солидарными, так и долевыми [6].

О недопустимости образования *долевого* права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком свидетельствует содержание п. 4 ст. 36 ЗК РФ: «В случае,

если помещения в здании, расположенном на неделимом земельном участке, закреплены за несколькими казенными предприятиями и государственными или муниципальными учреждениями, данный земельный участок предоставляется лицу, во владении которого находится большая площадь помещений в здании, в постоянное (бессрочное) пользование, а другие из этих лиц обладают правом ограниченного пользования земельным участком для осуществления своих прав на закрепленные за ними помещения».

Рассматриваемое право государственного (муниципального) учреждения или казенного предприятия на земельный участок должно именоваться «правом ограниченного пользования», оно возникает в силу заключения публичным образованием договора аренды с обладателями вещного права на помещения в здании или в силу передачи другому юридическому лицу несобственнику земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования. Поскольку данное субъективное право предполагает возможность безвозмездного пользования земельным участком, расположенным под соответствующим зданием, именовать его правом аренды недопустимо.

Само по себе появление права ограниченного пользования земельными участками объясняется тем, что процессы приватизации и распределения объектов государственной собственности между государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями, а также юридическими лицами, возникшими на волне приватизации в начале 90-х гг. XX в., были сопряжены со значительными сложностями распределения имущества в зданиях – необходимостью индивидуализации и обособления для новых участников гражданского оборота нежилых помещений, пригодных для осуществления экономической деятельности.

В виде небольшого, но нужного отступления, отметим, что законодатель вынужден считаться с итогами происшедшего «раздела» зданий, в которых находилось несколько хозяйствующих субъектов, не только при конструировании норм земельного права – он делает это также, определяя отдельное основание заключения договоров государственными и муниципальными учреждениями без использования конкурентных способов определения контрагента (подрядчика или исполнителя). Когда в одном здании расположены требующие ремонта помещения нескольких организаций, часть которых является государственными или муниципальными юридическими лицами, требовать использования общего механизма заключения договора, например на торгах, было бы нелогично, именно поэтому такой договор заключается без использования сложного конкурентного механизма [4].

Из сказанного следует, что особые владельческие титулы учреждений и унитарных предприятий, специфика их участия в организационных и обязательственных правоотношениях существуют наряду с объективной необходимостью взаимодействия данных лиц с иными хозяйствующими субъектами в рамках соседских отношений («соседского права»). Такое изолированное пребывание юридических лиц несобственников подвигает законодателя к установлению некоторых нестандартных условий для традиционных договорных конструкций и отступлений от обычных процедур заключения контрактов.

Весьма спорным, с точки зрения необходимости построения законодательства, максимально исключаящего влияние коррупционных факторов, является существование нормы пп. 1 п. 1 ст. 24 ЗК РФ, в силу которой в **безвозмездное срочное пользование** могут предоставляться земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, тем лицам, которым земельные участки могут принадлежать на титуле постоянного (срочного) пользования.

Данное правило в условиях отсутствия на федеральном уровне последовательного толкования или дальнейшей законодательной регламентации соответствующих отношений (что предпочтительнее) является основой для манипуляции государственными, муниципальными учреждениями и казенными предприятиями, постановления их в состоя-

ние зависимости от решения органов публичной власти, наделенных свободой выбора того, на каком праве предоставить земельный участок юридическому лицу.

Понятно, что, получив земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование, администрация государственного (муниципального) учреждения или казенного предприятия оказывается независимым от органов публичной власти (чаще всего органов местного или регионального значения), ведающих вопросами выделения земельных участков. А, как известно, любая зависимость при наличии большой свободы выбора вариантов возможного решения органа публичной власти есть основа коррупции.

Поскольку обладающие гражданской правосубъектностью органы публичной власти сами являются казенными учреждениями, заинтересованными в получении земельных участков, нетрудно понять, какие сложные коррупционные зависимости могут рождаться в результате несовершенства норм гражданского и земельного права.

Например, действующее законодательство не запрещает предоставлять для целей создания бесплатных парковок земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование. Однако понятно, что руководству органа публичной власти, заинтересованному в коррупционных связях, «интереснее» предоставить земельный участок под парковку на праве безвозмездного срочного пользования. В этом случае вопрос о продлении соответствующего отношения по поводу пользования участком будет решаться каждый год заново.

На региональном и муниципальном уровне создание коррупционных предпосылок очень просто обеспечивается путем «квалифицированного молчания» нормотворца – неопределения органа публичной власти, ответственного за вынесение решения о предоставлении земельных участков для ряда целей на праве постоянного (бессрочного) пользования или точной процедуры предоставления.

В судебной практике имеется случай оценки предоставления земельного участка на титуле безвозмездного срочного пользования как правомерного, когда оно было осуществлено для целей строительства, поскольку соответствующего запрета в законе просто нет [13]. Необходимость изменения законодательства в такой ситуации является очевидной, учитывая, что судебная практика совершенно обоснованно признает законным представление земельных участков не для целей строительства на праве постоянного (бессрочного) пользования, в том числе для организации автомобильных стоянок [9].

Учитывая такие казусы, сопоставим правовые возможности предоставления земельных участков: с одной стороны, для строительства – в безвозмездное срочное пользование, с другой стороны, для стоянки – в постоянное (бессрочное) пользование. Видимо, усмотрение органов, наделенных полномочиями в соответствующей сфере, слишком широко.

Как видится, для большинства городов России предоставление земельных участков в целях организации бесплатных стоянок на праве постоянного (бессрочного) пользования медицинским, образовательным, научным учреждениям является единственно правильным решением. Соответствующую императивную норму, могущую иметь специфику применения (неприменения) в наиболее крупных мегаполисах, следует ввести в закон. Более того, должен существовать установленный объективным правом перечень случаев, когда государственным (муниципальным) учреждениям и казенным предприятиям участки предоставляются на праве безвозмездного срочного пользования, например, если это необходимо для проведения культурно-массовых мероприятий сезонного характера, проведения выставок под открытым небом и т.д.

В заключение отметим, что существующая судебная практика разрешения споров, связанных с титулами на земельные участки государственных (муниципальных) учреждений и казенных предприятий, может быть названа крайне скудной. *Проблемы предоставления земельных участков юридическим лицам несобственникам на особых правах не получают обстоятельной и адекватной официальной оценки ввиду того, что*

руководители соответствующих организаций не склонны вступать в открытые конфликты по вопросам имущественного характера с органами публичной власти, предпочитая решения кулуарные. Наличие неопределенности закона рождает предпосылки для образования сложного коррупционного взаимодействия – постановки государственных (муниципальных) учреждений и казенных предприятий в условия зависимости от органов публичной власти.

Литература

1. Горелик А.П. Гражданско-правовой режим имущества учреждений МВД России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.
2. О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 44. Ст. 4148.
3. О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 12 декабря 2011 г. № 427-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 51. Ст. 7448.
4. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.
5. О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания: постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. № 64 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2009. № 9.
6. О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства: постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 11 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2005. № 5.
7. О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий: федеральный закон от 13 мая 2008 г. № 68-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2008. № 20. Ст. 2253.
8. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 января 2014 г. № ВАС-19173/13 по делу № А47-623/2013. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
9. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 февраля 2013 г. № ВАС-444/13 по делу № А43-15962/2011. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
10. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2011 г. № ВАС-4627/11 по делу № А62-832/2010. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
11. Петров Д.В. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления в системе вещных прав: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2002.
12. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 декабря 2012 г. № 10288/12 по делу № А11-8533/2010. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
13. Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 1 ноября 2011 г. по делу № А19-5467/2011. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
14. Суханов Е.А. Понятие и виды ограниченных вещных прав // Гражданское право России – частное право / отв. ред. В.С. Ем. М.: Статут, 2008. С. 213-247.